

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

ANDIJON DAVLAT
PEDAGOGIKA INSTITUTI

МИСИС
УНИВЕРСИТЕТ

Xalqaro

ILMIY-AMALIY ANJUMAN

“Pedagogik oliy ta’lim transformatsiyalashuv jarayonida tarbiya fanini o‘qitishning potensial imkoniyatlari: sun’iy intellekt integratsiyasi va kompetensiyaga yo‘naltirilgan ta’lim” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

KONFERENSIYA QATNASHCHILARI:

- YETAKCHI OLIMLAR
- DOKTRANTLAR
- MAGISTRANTLAR
- YOSH OLIMLAR
- O‘QITUVCHILAR
- TALABALAR YOSHLAR

*Andijon davlat
pedagogika instituti*

Aniq fanlar, Tabiiy fanlar, Tibbiyot fanlari, Texnika fanlari, ijtimoiy-gumanitar fanlar, sa’nat va madaniyat fanlari, Jismoniy tarbiya va sport fanlari, Iqtisod fanlari, Filaloyiga fanlari, Pedagogika fanlari, Psixologiya fanlari.

Andijon 2026

 www.adpi.uz

 +998 74 224 44 02

 +998 74 224 20 08

 +998 74 224 01 70

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA
MAKTAB TA’LIMI VAZIRLIGI**

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

**PEDAGOGIK OLIY TA’LIM
TRANSFORMATSIYALASHUV JARAYONIDA
TARBIYA FANINI O‘QITISHNING POTENSIAL
IMKONIYATLARI: SUN’IY INTELLEKT
INTEGRATSIYASI VA KOMPETENSIYAGA
YO‘NALTIRILGAN TA’LIM**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani

MATERIALLARI TO‘PLAMI

I TOM

2026-yil 22-may

ANDIJON – 2026

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ma'muriy islohotlar doirasida oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida" 2023-yil 4-iyuldagi PQ-200-son qarori 9-bandiga asosan xalqaro ilmiy-texnik hamkorlik ko'lamini kengaytirishga qaratilgan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlarning o'z vaqtida samarali o'tkazilishini ta'minlash maqsadida Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2026-yil

16-yanvardagi 11-sonli buyrug'i asosida tasdiqlangan respublika va xalqaro miqyosdagi ilmiy anjumanlar rejasiga muvofiq tashkil etilmoqda. Andijon davlat pedagogika institutida **"Pedagogik oliy ta'lim transformatsiyalashuv jarayonida tarbiya fanini o'qitishning potensial imkoniyatlari: sun'iy intellekt integratsiyasi va kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim"** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani **2026-yil 22-may** kuni o'tkazildi.

Ushbu to'plam Andijon davlat pedagogika instituti rektorining 2026-yil **30-apreldagi 01-333-sonli** buyurug'i asosida Andijon davlat pedagogika institutida xalqaro va respublika miqyosida o'tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik anjumanlar to'g'risida rejasiga kiritilgan **"Pedagogik oliy ta'lim transformatsiyalashuv jarayonida tarbiya fanini o'qitishning potensial imkoniyatlari: sun'iy intellekt integratsiyasi va kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim"** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari asosida tayyorlandi. Maqolalarda keltirilgan statistik ma'lumotlar, ilmiy-nazariy faktlarning ishonchligi, imloviy va stilistik xatoliklar uchun mualliflarning o'zi javobgar.

TAHRIR HAY'ATI:

№	F.I.SH	Lavozimi	Tashkiliy qo'mitadagi vazifasi
1.	B.M. Rasulov	Andijon davlat pedagogika instituti rektori, t.f.d., professor	Tashkiliy qo'mita raisi
2.	M.T. Parpiyev	Andijon davlat pedagogika instituti prorektori, (PhD) dotsent	Tashkiliy qo'mita raisi o'rinbosari
3.	U.M. Muxtarov	Andijon davlat pedagogika instituti prorektori, (PhD) dotsent	Tashkiliy qo'mita raisi o'rinbosari
4.	B.A. Sirojiddinov	Andijon davlat pedagogika instituti prorektori, b.f.d., professor	Tashkiliy qo'mita raisi o'rinbosari
5.	D.A. Samatov	Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy va amaliy fanlar fakulteti dekani, p.f.d., professor	Tashkiliy qo'mita raisi o'rinbosari, 2-sho'ba rahbari
6.	G.M. Raxmatullayeva	ADPI Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasini mudiri, (PhD) dotsent	Tashkiliy qo'mita a'zosi, 1-sho'ba rahbari

7.	A.A. Egamberdiyev	ADPI fakultet dekani, f.f.d. professor	Tashkiliy qo'mita a'zosi, 3-sho'ba rahbari
8.	Q. Ibaydullayev	Andijon davlat pedagogika instituti, f.f.n., dotsent	Tashkiliy qo'mita a'zosi
9.	E.B. Abdullayev	ADPI Kengash kotibi, (PhD) dotsent	Tashkiliy qo'mita a'zosi
10.	E.E. Ablazov	ADPI Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasida kafedrasida dotsenti	Tashkiliy qo'mita a'zosi
11.	X.O. Ikromov	ADPI Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasida (PhD) dotsenti	Tashkiliy qo'mita a'zosi, 4-sho'ba rahbari
12.	X.U. Ahmadaliyev	ADPI Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasida (PhD) dotsenti	Tashkiliy qo'mita a'zosi
13.	E.S. Karimov	ADPI Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasida (PhD) dotsenti	Tashkiliy qo'mita a'zosi
14.	N.A. Abdullayeva	ADPI Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasida (PhD) dotsenti	Tashkiliy qo'mita a'zosi, 5-sho'ba rahbari
15.	N.M. Atabayeva	ADPI Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasida (PhD) dotsenti	Tashkiliy qo'mita a'zosi
16.	Z.X. Tadjibayev	ADPI Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasida o'qituvchisi	Tashkiliy qo'mita a'zosi
17.	D.R. Ibroximov	ADPI Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasida o'qituvchisi	Tashkiliy qo'mita a'zosi
18.	J.Q. Poziljonov	ADPI Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasida o'qituvchisi	Tashkiliy qo'mita a'zosi
19.	Sh.Sh. Usmonova	ADPI Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasida o'qituvchisi	Tashkiliy qo'mita a'zosi
20.	X.Z. Talipov	ADPI Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasida o'qituvchisi	Tashkiliy qo'mita a'zosi
21.	D.D. Isroilov	ADPI Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasida o'qituvchisi	Tashkiliy qo'mita a'zosi
22.	U.I. Mutalibjonov	ADPI Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasida o'qituvchisi	Tashkiliy qo'mita a'zosi

11. Wollny S., Schneider J., Di Mitri D., Weidlich J., Rittberger M., Drachsler H. Are we there yet? A systematic literature review on chatbots in education – Switzerland.: *Frontiers in Artificial Intelligence*, 2021. – p. 654924. (Ta'limda chatbotlar bo'yicha tahlil // Систематический обзор чат-ботов в образовании // A systematic literature review on chatbots in education)
12. Xoliqov A.A. Pedagog mahoratini rivojlantirishning zamonaviy usullari – Samarqand.: SamDU nashriyoti, 2023. – b. 180. (Pedagog mahoratini rivojlantirish usullari // Современные методы развития педагогического мастерства // Modern methods of developing pedagogical skills)
13. Zimmerman B.J. Becoming a self-regulated learner: An overview – USA.: *Theory Into Practice*, 2002. – p. 64–70. (O'z-o'zini boshqaruvchi o'quvchi bo'lish // Саморегулируемое обучение // Becoming a self-regulated learner: An overview)

**BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINI “4K”
MODELI ASOSIDA METODIK TAYYORGARLIGINI
TAKOMILLASHTIRISHDA SHARQ MUTAFAKKIRLARINING
PEDAGOGIK TA'LIMOTLARI**

M.T.Toshtemirova - Andijon davlat universiteti tadqiqotchisi

Tayanch tushunchalar: ma'naviyat, ijtimoiy kompetensiya, kompetensiya, ta'lim, tarbiya, xulq-atvor, oila, ijtimoiy ong, komil inson, din, madaniyat.

Markaziy Osiyoda tarbiya metodlarining rivojlanish tarixi o'rganilganda, ta'limda turli usullarning amaliyotda qo'llanilganini ko'rish mumkin. Jumladan, Abu Ali ibn Sino “Tadbir al-ma'nozil” asarida yosh bolalarni tug'ilganidan boshlab voyaga yetgunigacha ma'lum tartibda tarbiyalab borish lozimligini aytadi. U bolalarni individual ravishda bilim berishdan ko'ra jamoaviy tartibda o'qitishni afzal biladi va shunday deb yozadi: “Talabalar o'qish va tarbiya davomida ilmga

chanqoqlik sezadilar. Talabalar birga bo'lganlarida doim bir-birlari bilan gaplashadilar va bu bilan o'z tarbiyasi, nutqini rivojlantiradilar”.

K.D.Ushinskiy o'z ilmiy tadqiqotlarida tarbiyani fikrlash hamda iroda sifatlarini rivojlantirishdan iborat faoliyat, deb tushuntirganligini ko'rishimiz mumkin. Bilim oluvchilarda tarbiyaviy sifatlarni rivojlantirish jarayonida ishonch va qat'iyatni tarkib toptirish zaruratini ta'kidlab o'tadi.

Professor T.Ortiqov o'zining “O'zbek gulistoni yoxud axloq” nomli risolasida farzand tarbiyasiga oid juda ko'plab ma'lumotlarni keltirib o'tgan. Rostgo'ylik va yolg'onchilik, shirinso'zlik va zaharxandalik, halol va harom, ixlos va tilga ehtiyotkorlik, sabrlilik va besabrlilik, omonatga xiyonat va omonatga sadoqat kabi juda ko'plab sifatlarni solishtirib, diniy va dunyoviy jihatdan asoslab bergan¹⁰. Uning risolasida keltirilgan hikoyalarda farzand tarbiyasiga oid muhim jihatlar aks etgan. Bir xudojo'y qo'shnim, doimo xotini va bolalariga, qizlariga “ovozing ko'chaga chiqmasin” deb aytar edi. Qo'shnilardan uyalishni, hayo qilish zarurligini doimo uqtirar edi. O'zi savodsiz bo'lsada, Qur'on va hadislar ma'rifatini yaxshi ko'rar edi. U kishi qirq yil avval vafot etdi. O'g'illari voyaga yetdi, mehnat qildilar, tarbiyali insonlarga ham aylandilar.

Har qanday tarbiyaning negizida ilm turishi tarixdan ma'lum haqiqatdir. Insonga berilgan narsalarning gultoji ilmga muhabbat va o'rganilgan ilmiga amal qilmoqlikdir. Ustoz shogirdiga ilmdan-da bebaho narsa bera olmaydi. Xuddi ota-ona o'z farzandiga tarbiyadan a'loroq meros qoldira olmagan kabi. Ilm insonni yaxshilik, ezgulik tomon yetaklaydi va o'zgartiradi. Insonga yaxshilik ilm orqali singdiriladi. Ilm olishda mo'jiza yuz bermaydi, ya'ni ilm olmoqlik mashaqqat va qunt, o'zini fido qiluvchi sa'y-harakat bilan amalga oshadi.

“Ilm so'zi arab tilida biror narsani boshqa biror narsadan ajratuvchi sifat belgisi hisoblanadi. Ta'lim oluvchining ilmdagi ta'kidlashlar, takrorlashlar orqali shaxsiyati, o'zi ham o'zgarib borishini tushunish qiyin emas”. Jurjoniy esa “Ilm voqelikka muvofiq bo'lgan jazmli e'tiqoddir”, -degan. G'azzoliy esa “Ilm bir

narsani xuddi o'zidek idroq etishdir" - degan fikrni bildirgan. Ilm va uning ma'nolari bayon qilingan oyatlar soni 379 tadir. Islom ta'limotida Payg'ambarimiz (s.a.v): Ilmni Alloh beradi, men esa taqsimlovchiman, xolos, - degan hadisda ilmni ilohiy hilqat ekanligi bayon qilingan¹¹.

Ilm olish orqali olamni anglar ekan, inson yaxshi va yomonni farqlaydi, sabab va oqibatni tahlil qiladi. Bundan shunday xulosa chiqadiki, bola shaxsini tarbiyalashda har bir fanning o'rni va undagi ma'lumotlarning ta'siri bordir. Demak, ma'naviy yuksalishga faqat ijtimoiy-gumanitar fanlarga sabab bo'lmaydi. Tabiiy-ilmiy, texnika fanlari ham insonni o'zgartiradi, yaxshilik tomon yetaklaydi. Xalqimizda "So'rab o'rgangan olim, orlanib so'ramagan o'ziga zolim", degan naql bor. Ilmsizlikdan uyalmaslik lozim, aksincha, ilmsizligimni birovlar bilib qolmasin deguvchilar noto'g'ri yo'ldadir. Bobokalonimiz A.Avloniy o'zining "Turkiy guliston yoxud axloq" kitobida: "Ilm deb o'qimak, yozmakni yaxshi bilmak, har bir kerakli narsalarni o'rganmakni aytilur. Ilm-dunyoning lazzati, oxiratning sharofatidur, u inson uchun g'oyat oliy va muqaddas bir fazilatdur. Chunki bu ilmlarning ikkisi ham dunyo va oxiratimiz, hayot va saodatimiz uchun eng kerakli narsalardir"¹².

Yunon faylasufi Antisfen (mil. avv. V asr) "Ilmlarning eng zaruri nokerak narsalarni unutish ilmidir" - deb javob bergan¹³. Sitseron esa ilm haqida: "Nodonlar orasida saodatmandlar, donolar orasida esa baxtsizlar bo'lmaydi", - degan¹⁴. Bu kabi qarashlar o'quvchilarga axborotlarni tahlil qilishni ertaroq o'rgatib borish lozim, degan xulosamizning tarixiy asosga egaligidan dalolat beradi. Oliy ta'lim o'quv jarayonida talabalarni axborotlar bilan ishlashga o'rgatish ishlarini ham maqsadli olib borish taqozo etadi. Chunki bo'lajak mutaxassis axborot bilan ishlashning turli usullarini bilsagina, o'quvchilarni ham shunga o'rgata oladi.

Jaloliddin Rumiylar bilim olish baxtli bo'lish omili ekanligini ta'kidlagan holda shunday degan: «Bilim Sulaymon mulkining muhridir, butun olam jasaddur, ilm esa jondur. Tovus dehqonning uyida yashamaganidek, haqiqat ilmi ham har

kishining mulki bo'la olmaydi!»). Bu hikmat asosida o'quvchilarga ilm o'rganishning ahamiyatini shunday singdirish kerakki, ular kelajagi uchun qanchalik erta harakat qilinsa, shunchalik uning o'ziga va oilasiga hamda xalqiga foyda ekanini anglaydilar. Bu jarayon boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiga bo'lgan mas'uliyat va javobgarlikni tuyishini taqozo etadi. O'z navbatida oliy pedagogik jarayonda talabalarda mas'uliyatni kuchaytirishga qaratilgan o'quv topshiriqlariga e'tibor berish lozim. Biroq mustaqil ta'lim topshiriqlarining bajarilishi, baholanishi kabilarga yetarlicha talablar qo'yilmagan. Natijada talabalarda topshiriqlarni bajarishda mas'uliyatsizlik kabi yondashuvlar uchramoqda. Bu vaziyat bizning amaliyotni o'rganishga bag'ishlangan tajriba-sinov ishlarimizda aniqlandi.

Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf aqlning quyidagi ta'riflarini keltiradi:

1. "Aql – narsalarning haqiqatini idrok qilish bo'lib, ilmning suratidan iborat bo'ladi".
2. "Aql – ilmlarni idrok etuvchi bilimdir".
3. "Aql – ilmni qabul qilish uchun tayyorlangan quvvatdir".
4. "Aql - Alloh taolo insonga ato qilgan quvvat va tabiiy his bo'lib, u ila inson nazariy ishlarni idrok qiladi va hayvondan ajralib turadi".
5. "Aql – qalb yoki miyadagi ruhoniylar nur bo'lib, uning vositasida zaruriy ilmlar idrok etiladi".
6. "Aql – uchragan narsani tushunib olish qobiliyati"¹⁵.

Shu bilan bir qatorda, bugungi kunda aksariyat ota-onalarning bola tarbiyasiga vaqti yo'q, hamma narsani maktab zimmasiga tashlab qo'ygan. Tarbiya ishi ko'pchilikning birdamlikdagi faoliyatiga tayanadi. Tarbiya nafaqat oila uchun o'ta zarur, balki ijtimoiy va siyosiy ahamiyatga molik dolzarb masaladir. Chunki oila tarbiyaning eng asosiy maskanidir. Tarbiya eng birinchi oiladan boshlanadi.

Tarixiy manbalar va allomalarning pedagogik qarashlarini tadqiqot muammosi mohiyatidan kelib chiqqan holda o'rganib, quyidagi xulosaga keldik. Ya'ni bola tarbiyasida oilaviy tarbiya va uning tizimli yo'lga qo'yilganligi muhim pedagogik shartlardan biri hisoblanadi. Yozuvchi va jurnalist Olimjon Rahimovning «Insondagi eng oliy hislatlar» kitobida insondagi eng oliy hislatlar - ibo, hayo, oriyat, nomus, muhabbat, g'ayrat, shijoat kabi hislatlar atroflicha yoritilgan.

Ba'zilarga bilsangiz odam degan nom arzimasi,

Noo'rindir unga bir so'z hatto salom arzimasi.

Bu kabi misralarning o'ziga xos tarbiyaviy ahamiyati berilganini ta'kidlaydi. Shoir o'quvchini tarbiyaga chaqiradi, kamtarlikka undaydi, g'urur chegarasidan chiqmaslikka undaydi.

Bulmagin g'iybatga do'st, etmasin beyuz seni,

Cho'pni xor etsang agar, u qilar ojiz seni.

To'g'ri yur ham to'g'ri bo'l, elaro, do'stlararo,

Shunda hurmat saqlanur, tashlamas nomus seni.

Mana shu she'r parchasida nima yaxshi, nima yomon, nima mumkin, nima ortiqcha, oddiylik oliy ne'mat ekanligi ifodalangan.

Yuksak insoniy qadriyatlarni ajdodlardan avlodlarga yetkazishda dinimizning ahamiyati beqiyosdir. Islom dini ta'limotining asosi Qur'oni Karimdan so'ng Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hadislaridir. Hadis ilmlarini o'rganib, yuksak ma'naviy fazilatlarni xalqimizga yetkazish hamda bugungi jamiyat va ilm-fan taraqqiyotidagi ahamiyatini yoritib berish juda muhimdir. Darhaqiqat, jamiyatda o'quvchilarning tarbiyasi millat tarbiyasining asosi hisoblanadi. Aynan mana shunday o'zaro bog'liq omillar orqali o'qituvchilar o'quvchilarning ongi, xulqi va qarashlariga alohida ta'sir qiladilar. O'qituvchi va o'quvchining birlariga bo'lgan munosabati o'ziga xos xususiyatlarga ega. Insonlar esa, mana shu qonuniyatlarga bo'ysungan holda jamiyatda yashab, faoliyat ko'rsatadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Педагогика” энциклопедия. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти. - Тошкент, 2015.
2. Юсуф Хос Ҳожибнинг «Қутадғу билиг» асари. Гофур Гулом номидаги Бадиий адабиёт нашриёти. Тошкент 1971 й.
3. Ал-Беруни Абу Райхан. Книга об индийских рашиках. Пер. и прим Б.А.Розенфельда. В кн.: Из истории науки и техники в странах Востока. Вып.3, 1963, с. 148-170.
4. Т.Ортиқов Ўзбек гулистони ёхуд ахлоқ. Тошкент. «Наврўз нашриёти» 2019 й.
5. Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Руҳий тарбия, Т.: «Шарк», 2010, 241-б.
6. А.Авлоний, Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. Т.: «Ўқитувчи», 1992. 22-23.
7. 100 мумтоз файласуф. Тошкент: Янги аср авлоди, 2017.-416 б.
8. Цицерон Марк Туллий (м.а. 106-43) - www.ziyouz.uz.

“4K” KOMPETENTSIYALARI ASOSIDA ZAMONAVIY TA'LIM STANDARTLARINI LOYIHALASH VA O'QUV MATERIALLARINI TANLASH TAJRIBASI

*M.T. Toshtemirova - Andijon davlat universiteti
tadqiqotchisi*

Tayanch tushunchalar: ma'naviyat, ijtimoiy kompetensiya, kompetensiya, ta'lim, fikrlash, tanqidiy fikrlash, mustaqil fikrlash, kreativ, savodxonlik.

Annotatsiya: ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini “4K” kompetensiyalari asosida zamonaviy ta'lim standartlarini loyihalash va o'quv materiallarini tanlash tajribasi haqida fikr yuritilgan.